

SISTEMA INTEGRAL PARA EVALUAR EL CRECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO

María del Carmen Chacón Olivares^{1*}, Mariana Rico Chagollan²,
¹Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, mariadelcarmen.co@irapuato.tecnm.mx, ²Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, mariana.rc@irapuato.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería administrativa

Resumen

El presente proyecto presenta la determinación de elementos que conforman un sistema integral de evaluación que permita medir el nivel de madurez de los equipos de trabajo, un reto es la medición de los procesos de todas las áreas de la empresa, pues cada área tiene una perspectiva específica y objetivos particulares donde la suma de todo esto representa como resultado una organización de alto rendimiento. Para llevar a cabo el proyecto fue necesario conocer mediante una investigación exploratoria y documental las necesidades generales de cada uno de los equipos naturales de trabajo, también conocidos como equipos de alto desempeño, y con base a la información obtenida se establecen los indicadores de desempeño. El objetivo de la presente propuesta es establecer un sistema integral de medición para evaluar el crecimiento y fomentar los niveles de madurez en un 80% de los equipos de alto desempeño.

Palabras clave: Evaluación, Equipos de trabajo, Desempeño

Abstract

This project presents the determination of elements that make up a comprehensive evaluation system that allows measuring the level of maturity of the work teams, a challenge is the measurement of the processes of all areas of the company. Given that each sector has a specific perspective and specific objectives where the sum of all that represents as an outcome of a high-performing organization. To carry out the project, it was necessary to know through an exploratory investigation and the general documentary needs of each of the natural work teams, also known as high-performance teams, and based on the information obtained, the performance indicators were based. The objective of this proposal is to establish a comprehensive measurement system to assess growth and promote maturity levels in 80% of high-performance teams.

Keywords: Evaluation, Work teams, Performance

Introducción

La empresa objeto de estudio trabaja en tres diferentes segmentos de la actividad industrial, clasificadas en hogar, construcción y fundición, siendo este el más importante porque forma parte de la división de autopartes de Grupo Industrial Saltillo dedicada a la producción de piezas fundidas y maquinadas de alta complejidad en hierrogris y nodular, que a su vez es pionera a nivel mundial en la producción de cigüeñales en líneas de moldeo vertical y el único negocio de fundición en México que ofrece al mercado abierto piezas de seguridad en hierro nodular, ya que por más de 50 años se han producido piezas para diferentes industrias como la automotriz, de vehículos comerciales, ferroviaria, electrodomésticos, agrícola, construcción entre otras, y en la Industria Automotriz la línea que se produce es utilizada en los sistemas de frenos, suspensión, motor y transmisión.

El área de capacitación en donde se llevó a cabo el proyecto tiene como responsabilidad coordinar el crecimiento técnico del personal para el desarrollo de habilidades, conocimientos, actitudes y destrezas; requeridos para ejecutar con calidad las funciones productivas del puesto y además del desarrollo del talento humano, elevando

su productividad y competencia, así como impulsar proyectos de mejora continua que contribuyan a la rentabilidad del negocio y promover el desarrollo del sistema de **En's (Equipos Naturales)**; el sistema de En's es un método de trabajo adoptado por la empresa para el cumplimiento de los objetivos que consta en que cada uno de los colaboradores que ingresan pertenezcan a un equipo natural según el área y al turno en que ingrese, donde cada semana se reúne el equipo natural para realizar una sesión en el cual se muestran los resultados obtenidos durante la semana. El trabajo en equipo representa para las organizaciones una herramienta poderosa para dar respuesta a las crecientes exigencias externas (productividad, competitividad y tecnología) e internas (trabajadores motivados, productivos y participativos) [1]

Metodología

En la empresa objeto de estudio se tiene implementado el sistema de En's, sin embargo, no se cuenta con un sistema de medición que permita evaluar la etapa o nivel en que se encuentran actualmente los equipos y se detectaron como áreas de oportunidad (problemas) la disciplina operativa y el enfoque a solución de problemas, donde trabajando en estos dos puntos se fomentará el crecimiento de los mismos, estas áreas de oportunidad se presentan a partir de la falta de seguimiento puntual al sistema de En's, así como a la falta de interés por parte de los integrantes de los En's, por lo cual podemos definir que el problema a resolver es llevarlos a la siguiente fase de madurez.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar un sistema integral de medición (SIM), para evaluar los niveles de crecimiento en los equipos de alto desempeño y fomentar la madurez a través de sesiones que les permitan comprender el rol que desempeña cada uno dentro de la organización.

Objetivos específicos.

- 1.- Establecer las características con las que deben cumplir los equipos en cada etapa de madurez para diseñar la evaluación que permitirá medir el crecimiento.
- 2.- Analizar cuáles serán los factores que comprenderán el SIM para establecer las ponderaciones que permitirán realizar una evaluación efectiva y así dar seguimiento a problemáticas y resultados obtenidos
- 3.-Diseñar Scorecard a cada uno de los equipos naturales para evaluar los resultados mensuales con la finalidad de medir el crecimiento en disciplina operativa.

Justificación

El Sistema de En's fue implementado para crear, promover y mantener el trabajo en equipo para lograr el aprovechamiento del talento, experiencia e Inteligencia colectiva que genere una sinergia en seguridad, calidad y productividad que permita cumplir con las estrategias del sector fundición (personal sindicalizado y técnico). Tomando en cuenta que el nivel de madurez en el que se encuentran los En's en este momento es el nivel 2 y 3, refiriéndose a que los equipos son entrenados en técnicas de solución de problemas y participan en la solución efectiva de problemas básicos de su área. En la etapa 3 de madurez inicia la aplicación de un enfoque de mejora continua, así como la interacción y retroalimentación entre los miembros del equipo es abierta y continua, ya que llevan y dan seguimiento a los indicadores de su área y proceso, realizando acciones cuando estos presentan desviaciones de las metas, sin embargo, la repetición de actividades empieza a crear hábitos.

Se busca un crecimiento constante y esto se refiere a llevar a los En's al nivel 3 de madurez y al nivel 4 que consiste en que el facilitador/supervisor solo da apoyo al equipo cuando se requiere, ya que son autónomos; los equipos están orientados a la mejora de los procesos, priorizando y tomando acciones con la utilización de metodologías con enfoque analítico. Cualquier miembro puede tomar el papel de líder en la ausencia de este. En la etapa 4 de madurez los En's son efectivos y es responsabilidad del equipo tener bajo control el proceso y sus indicadores, por lo cual el nivel de madurez de los En's se medirá con auditorías cruzadas entre los coaches de diferentes áreas.

Es necesario entender que el método de empleo tradicional está muriendo, no se puede ser un gerente tradicional y esperar que sus empleados realicen toda su carrera profesional en la misma empresa, a esto se refiere un modelo de empleo tradicional, donde antes los empleados comenzaban y terminaban en una misma compañía, por lo cual desde los altos mandos se debe llevar una preparación constante que permitía formar líderes, los cuales fomenten la motivación en los empleados logrando un sentido de pertenencia y la formación es la base para el desarrollo de las capacidades.

Para lo cual los altos mandos deben tener en cuenta las fases del proceso administrativo (Figura 1) que representa la base para obtener los resultados previstos.

Figura 1 - Fases del proceso administrativo

Una organización de alto desempeño Significa ser el proveedor elegido, el empleador elegido y la inversión elegida, los tres elementos del triple balance, configuran el objetivo adecuado. [2]

Si se apunta solo a uno de estos tres elementos, no se alcanzará el objetivo y la organización no podrá sostener un alto desempeño, cuando los líderes comprenden la importancia del objetivo surgen naturalmente muchas preguntas, entre ellas ¿Qué es una organización de alto desempeño?

Las organizaciones de alto desempeño se aseguran de poder responder con rapidez a las necesidades de los clientes y adaptarse a los cambios del mercado, prevén las tendencias y se anticipan a ellas. Las innovaciones en los procesos se desarrollan para facilitar a los clientes los negocios, lo cual crea constante innovación en las prácticas operativas, las estrategias de mercado, los productos y los servicios. En las organizaciones de alto desempeño, la gerencia tiene contacto regular cara a cara con los clientes, no solo con los devotos, sino también con aquellos que se encuentran frustrados, molestos, o que no utilizan los productos y servicios de la organización. Los líderes sienten pasión por el desarrollo de un conocimiento sofisticado de los clientes y por compartir ampliamente la información en toda la organización, trabajar con las personas a quienes se sirve y escuchar con atención permite responder con rapidez y flexibilidad a las condiciones cambiantes [3].

Un equipo de alto desempeño tiene características claras y claves como lo es la sinergia, están diseñados para aprovechar el talento reunido con diversos puntos de vista, experiencias, criterios y capacidades, junto con información necesaria para resolver cuestiones de negocios. Tradicionalmente, un equipo de alto desempeño se conforma con un fin específico, considerando a sus miembros como los mejores y más brillantes para producir resultados extraordinarios estos deben de abordar cuestiones críticas y relevantes de solución inmediata.

En 2000 Ángel [4], señala que un equipo de trabajo de alto desempeño es un número pequeño de personas, que comparten conocimientos, habilidades y experiencias complementarias y que, comprometidos con un propósito común, establecen metas realistas, retadoras y una manera eficiente de alcanzarlas y compartirlas, asegurando resultados oportunos, previsibles y de calidad, por los cuales los miembros se hacen mutuamente responsables.

Una de los principales retos para México, particularmente las pequeñas y medianas empresas, es la formación de equipos de trabajo de alto desempeño. La creación de equipos de alto desempeño no es un tema mítico, sin embargo, no es fácil encontrarse con este tipo de equipos frecuentemente.

Para que se pueda construir un equipo de alto desempeño se debe crear un ambiente de confianza, liderazgo, buena comunicación, un claro entendimiento del objetivo a lograr y la participación de cada miembro para así procurar y aprovechar al máximo sus fortalezas. Al respecto, MCS (Consultores Asociados S.A.) [5], refiere que a pesar de que se sabe que los equipos que tienen buenos resultados son los que se destacan por sobre los demás, este criterio, por sí solo, no basta para señalar que constituyen un equipo de alto desempeño. Para constituirse en uno de ellos, no únicamente importa el ¿Qué se quiere lograr?, sino también el ¿Cómo se está trabajando para ello?

En México más del 90% de las empresas cae en la categoría de las PYMES, y es importante reconocer que no todas ellas tienen programas enfocados al desarrollo de habilidades gerenciales por sus dueños, directivos y gerentes. En una nueva era de conocimientos y cambios rápidos, aquellas compañías que logren desarrollar sistemas de liderazgo a través de los cuales los equipos de alto desempeño puedan potenciar sus competencias principales y se entienda que la alineación estratégica de sus diferentes áreas es un proceso continuo, en el cual los participantes de estos equipos participarán activamente en la negociación, discusión y replanteamiento de las estrategias con el fin de siempre mantener óptimos niveles de ejecución. [6]

La situación actual política y social es algo cotidiano para las empresas, entonces “El reto para cualquier equipo potencial reside en el encuentro del punto de equilibrio entre la selección y desarrollo como medio para contribuir el conjunto completo de habilidades complementarias, necesarias para alcanzar el propósito del equipo a lo largo del tiempo, comprometidos con un propósito común y con objetivos de rendimiento. [7]

Es un factor importante a considerar entonces que “Los miembros del equipo deben acordar ¿Quién va a realizar determinadas tareas?, ¿Cómo se van a establecer los planes? y ¿De qué manera van a conseguir los acuerdos?, ¿Qué habilidades hay que desarrollar? y ¿De qué forma el grupo tomará y modificará las decisiones? incluyendo ¿cuándo? y ¿cómo?”. [8] En la Figura 2, se muestran los principios básicos de los equipos, que son el compromiso, la responsabilidad y las habilidades; los cuales al fomentarlos se logrará un crecimiento no solo personal sino también laboral, ya que el desarrollo de habilidades se reflejará en mejores resultados y una mejor relación al colaborar.

Figura 2 - Principios básicos de los equipos

Otro factor a considerar en la integración de cualquier equipo es la identificación y motivación de los miembros para el logro de los objetivos, como nos menciona en 2006, González [9] “La motivación tiene algo que ver con las fuerzas que mantienen y alteran la dirección, la calidad y la intensidad de la conducta”. [10]

Hablar de motivación laboral, sin distinción, habla de motivación en el trabajo, pero el trabajo es una actividad compleja compuesta por muchas otras actividades que encierran aspectos sociales, psicológicos, políticos y económicos. Sin embargo, dentro de la empresa objeto de estudio uno de los problemas de la motivación es que el trabajo que realizan es monótono, hablamos de realizar una misma actividad sin variación alguna por mucho tiempo, donde el nivel de estudio de los empleados es secundaria mínimo y su mentalidad de superación no se ve reflejada en todos los colaboradores, el trabajo es parte de una rutina y el único factor motivante es llevar dinero seguro a su casa y mantener a sus familias; aunque este factor puede sonar realmente importante, no debemos perder de vista que la motivación intrínseca es la que nos lleva a buscar más y a superarnos, es cuando la persona se ve movida por el conocimiento y no por lo monetario.

En este orden de ideas, Mora C. [10], afirman que la gerencia debe estar plenamente identificada con la relevancia y el alcance que genera el lograr formar equipos cohesivos, reconocer la importancia de tener fines claros, capacitarlos permanentemente, darles soporte y proporcionar los mejores equipos a la organización para desarrollar sus funciones.

Desarrollo

En la siguiente tabla se muestran las acciones para la consecución del logro de los objetivos

Tabla 1 - Definición de estrategias para el logro de los objetivos

Objetivo	Acciones
Específico 1.- Establecer las características con las que deben cumplir los equipos en cada etapa de madurez para diseñar la evaluación de madurez que permitirá medir el crecimiento.	Se establece que para evaluar la madurez de los equipos de alto desempeño es necesario establecer primero los niveles de crecimiento, conforme los equipos van cumpliendo las metas y objetivos es necesario modificar el nivel de exigencia. Para esto se definen cinco niveles de crecimiento ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
2.- Analizar cuáles serán los factores que comprenderán el SIM para establecer las ponderaciones que permitirán realizar una evaluación efectiva y así dar seguimiento a problemáticas y resultados obtenidos.	Para lo cual se tiene proyectado para medir el nivel de madurez, será a través de un formato diseñado y aprobado, en cuanto al desempeño operativo es necesario realizar una serie de actividades, que permitan producir un mayor nivel de responsabilidad, las cuales fueron: Publicar Agenda en salas y Entrega de Carpetas a En´s y rediseño de formatos
3.- Diseñar Scorecard a cada uno de los equipos naturales para evaluar los resultados mensuales con la finalidad de medir el crecimiento en disciplina operativa.	Integrantes nuevos en los En´s y en su mayoría no conocían el llenado de los formatos. Esta actividad se realizó dos veces debido a que los encargados de área, se enfocaron principalmente a hablar sobre las responsabilidades de la comisión y su importancia y faltó más información sobre el llenado de formatos

Descripción de los niveles de crecimiento de los equipos de trabajo.

Primer nivel. **No existe la integración en equipos de trabajo.** Esquema basado en que cada individuo realice bien sus operaciones y tareas. Organización de tipo funcional, con puestos individuales. La moral y la motivación pueden estar bajas.

Segundo nivel. **Equipos estructurados y formados en la mayoría de las áreas principales de la planta.** La misión y las bases de su operación están definidas, incluyendo una agenda y frecuencia para sus juntas. Los roles y las responsabilidades dentro de los equipos están claramente definidas y son aceptadas por todos los miembros.

Tercer nivel. **Los equipos son entrenados en técnicas de solución de problemas y participan en la solución efectiva** de problemas básicos de su área, inicia la aplicación de un enfoque de mejora continua. Se incluyen dentro de algunos equipos personales de las funciones de apoyo

Cuarto nivel. **Es responsabilidad del equipo el tener bajo control el proceso y sus indicadores.** Los equipos están orientados a la mejora de los procesos, priorizando y tomando acciones con la utilización de metodologías con enfoque analítico. Cualquier miembro puede tomar el papel de líder en la ausencia de este, el facilitador / supervisor solo da apoyo al equipo cuando se requiere, son autónomos. La mayoría de los equipos logran los objetivos y metas planeadas y se determinan entonces que son efectivos

Quinto nivel. **Los equipos toman 100 % la responsabilidad de la planeación del trabajo diario y la mejora continua.** La organización tiene completa su integración en equipos naturales de trabajo de acuerdo a su plan y está mejorando su sistema de equipos. La mayoría de los equipos se consolidan como de Alto Desempeño, (al ser efectivos, eficientes y autocontrolados (autónomos), con un enfoque de progreso hacia el mejoramiento constante de todos los indicadores a través de herramientas, como Kaizen, Six Sigma, Lean Sigma, etc., cuando es necesario los equipos toman 100 % la responsabilidad, la solución de problemas y mejoras en procesos son parte habitual de las actividades de los equipos.

Tomando en cuenta los niveles de crecimiento se definen las siguientes etapas de madurez de los equipos de alto rendimiento son las siguientes (Ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

Figura 3 - Etapas de madurez.

Resultados

Diseño de un Sistema de Integral de Medición

El sistema diseñado para medir el crecimiento de los equipos naturales es el siguiente, tomando en cuenta todas las actividades realizadas y sesiones con los representantes de área, asignadas para tratar este tema de trabajo en equipo, queda establecido e integrado de la siguiente forma:

Figura 4 - Sistema integral de medición

La madurez del equipo que será evaluado con una ponderación del 20%, donde los equipos que se encuentren en el nivel 5 de madurez obtendrán el 20%, sin embargo, esta realidad es algo aún no visto dentro de la empresa objeto de estudio, según el nivel en que se encuentren les corresponderá un porcentaje de crecimiento.

Se le asignó un 20% porque la evaluación de madurez que se diseñó, mide únicamente el comportamiento y prácticas del equipo, los resultados monetarios se ven reflejados en el desempeño del equipo, lo ideal es llevar a los equipos a un nivel de madurez 5, donde ya sean autónomos, sin embargo, en este momento nos encontramos en el nivel 3 donde es necesaria la presencia continua del coach para llevar a cabo las actividades, ya que la supervisión puntual aún representa un elemento necesario.

Con la implementación de los formatos creados, se logró establecer a todos los equipos en el nivel 3 dando un paso hacia el nivel 4. Donde se ve representado que aparentemente la madurez del equipo y los proyectos de mejora tienen menor ponderación, sin embargo, son los indicadores que reflejan la estabilidad de la empresa.

Se les asigna una ponderación del 60% al desempeño operativo, pues los resultados y niveles en ventas se ven reflejado en el cumplimiento de los mismos. Para esto se diseñó un Scorecard para cada equipo natural que permite medir el desempeño realizado, los objetivos van 100% dirigidos a su área, con el conocimiento y propósito de que sean alcanzables.

Por lo tanto, el sistema de evaluación de Madurez se ve reflejado en la siguiente Figura 5

Figura 5 - Evaluación de Madurez

Donde la evaluación está constituida por dos factores, la autoevaluación y la evaluación cruzada. La autoevaluación es realizada por el coach y los miembros del (EN) así como el departamento de mejora continua y la evaluación cruzada es realizada por el coach de otro equipo con la intención de realizar las observaciones necesarias para mejorar y obtener un punto de vista distinto y real de la situación actual del equipo.

Cada nivel de madurez constituye una etapa distinta, con un objetivo en particular, los equipos que se encuentran en nivel 3 tienen como finalidad la asignación de objetivos, la cual se lleva a cabo en el evento de integración y enfoque a la solución de problemas, el cual se trabaja a través de talleres que les dan herramientas a los empleados, por lo tanto, tienen una puntuación de 12, sobre los 20 puntos posibles. Para medir el resultado operativo, cada (EN) según su área tiene un Scorecard, diseñado para evaluar sus resultados. En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se muestra un ejemplo de los indicadores que se evalúan, dependiendo del área, cada uno de los indicadores tiene un objetivo y a su vez cada comisión tiene un valor, que representara el 60%. Por último, el sistema de mejora continua está incorporado por la presentación de proyectos o propuestas, que den un valor agregado a la operación y representa el otro 20% de la ponderación del sistema de evaluación.

Figura 6 - Indicadores de medición

Los proyectos de mejora se toman en cuenta y se le asigna una ponderación, pero el control queda estrictamente en el departamento de mejora continua.

Figura 7 - Resultados y acciones de mejora

En la Tabla 2 se presentan las estrategias de propuestas de mejora para resolver las áreas de oportunidad detectadas.

Tabla 2 - Estrategias de Mejora

Situación	Solución
Alta rotación de personal	Debido a la alta rotación de personal, los equipos de alto desempeño se ven integrados por miembros nuevos que no conocen la finalidad de los equipos naturales y eso implica desconfianza entre los miembros. Por lo que se realiza el evento de integración de toda la planta. Se renta el parque eco aventura, para llevar a cabo el evento donde se realizaron dinámicas de juego que fomentaran la integración y confianza de sus integrantes, así como el establecimiento de objetivos para trabajar el resto del año
No se cuenta con un sistema de medición de madurez de equipos naturales	Se establece un sistema de medición y reconocimiento aprobado por el director de la planta Cifunsa Bajío así como el gerente de disciplina operativa. Se realiza formato que permitirá evaluar la madurez de los equipos mediante auditorías cruzadas.
Falta de liderazgo por parte de los Team ledear	Para solucionar esta situación, se establecieron tres talleres cada tres meses, en la cual se trabajaran temas como manejo de grupo, control de estrés, manejo de conflictos, toma de decisiones.
Desconocimiento de los objetivos de producción mensuales	El 70% de los equipos desconocía cuales eran los objetivos mensuales que se tenían que cumplir, por lo cual se visitó a todos los jefes y coordinadores de áreas para re-establecer los objetivos mensuales
Presentación de resultados	Se agenda cada seis meses presentación general de resultados al director de la planta y coordinadores de área, para evaluar crecimiento y grado de madurez

Conclusión

Es complicado llevar a cabo un proyecto que implica más trabajo y esfuerzo a los colaboradores, muchas veces la mentalidad influye a pensar que entre menos esfuerzo se realice más productivos serás; sin embargo, es una frase que es para analizarse realmente, tal vez en este momento represente más trabajo para cada uno de los empleados y significa invertir tiempo que se verá reflejado en dinero para la organización, puesto que los trabajadores deben retirarse de su área de trabajo, por ejemplo para dar un recorrido o una plática de seguridad como indican los formatos, pero debemos tomar en cuenta que esto lleva más trascendencia, tal vez primeramente represente ese gasto, pero conforme pase el tiempo lo veremos reflejado en personas comprometidas con su trabajo donde conocen las políticas, los procedimientos, los riesgos y tendrán en mente la mejora continua de su labor. Esto a través del seguimiento constante de líderes de los En´s, comunicando los logros y avances constantes, monitoreando los resultados operativos. La motivación juega un factor importante en la obtención de resultados, por lo cual se diseña un sistema de reconocimientos

Con base al desarrollo e implementación de una cultura de trabajo con equipos de alto rendimiento se puede determinar que el trabajo colaborativo excluye la mentalidad de hacer lo que me corresponde. El proyecto involucra por esa misma razón primeramente a los coach, ellos comienzan a darse cuenta del verdadero valor de trabajar bajo equipos de alto desempeño y se darán cuenta de que el coordinar sus áreas será más sencillo, pues cada empleado sabrá donde, cuando y como debe operar, buscará proponer y no solo adaptarse, y buscare mejorar y no el conformismo, estamos en una época donde la adaptación al cambio representa el crecimiento o la muerte para muchas empresas, y es muy cierto que el movimiento es vida.

REFERENCIAS

- [1] M. Mantilla y D. García, «Trabajo en equipos auto dirigidos: competencias personales y conductas necesarias para su éxito,» *Revista Venezolana de Gerencia*, vol. 15, nº 49, pp. 51-71,2010.
- [2] C. William Marín, «La Organización servidora de alto desempeño,» *Corporación Universitaria Adventista*, 2014.
- [3] P. Gioda, *Lideres +Liderazgo*, España, 2009.
- [4] A. Ángel, «Trabajo en equipo de alto desempeño,» 2000. [En línea]. Available: www.analitica.com/va/economica/organizacion/5383512.asp. Consultores Asociados S.A., «Equipos de alto desempeño, uno para todos y uno para,» 2008. [Enlínea]. Available: <http://www.mcs.cl/> Santiago Chile. .
- [5] M. Dini y G. Stumpo, *Mipymes en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento*, Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020.
- [6] C. Jean., *La personalidad.*, Francia: Lito Arte, 1989.
- [7] R. Cárdenas y L. Hilda, «El desarrollo humano integral, la teoría de sistemas y el concepto de competencias en el ámbito académico universitario,» 2006. [En línea]. Available: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57937306>. [Último acceso: 07 07 2022].
- [8] M. J. González, *Habilidades directivas*, España: Innovación y Cualificación S.L., 2006.
- [9] C. Mora Vanegas, «Gerencia y Equipos de trabajo,» 2008. [En línea]. Available: <http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/equiposde-trabajo-y-su-gerencia.htm>.
- [10] S. Scaramussa, «La contribución del Balanced Scorecard como instrumento de gestión estratégica en el apoyo a la gerencia,» *Revista Visión de futuro*, vol. 12, nº 1, 2010.